

МЕДИЦИНА

УДК 616.853-02-07-092

*Інна Кривецька, Крістіна Хованець
(Чернівці, Україна)***СУЧАСНІ ДАНІ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ
ЕПІЛЕПСІЇ**

У світі на епілепсію хворіє від 362 000 до 415 000 осіб. Крім того, у 5-30%, що дорівнює 124 500 особам, встановлений діагноз епілепсії, є помилковим. Епілепсія представляє собою поширений неврологічний розлад, що характеризується нападами, які повторюються. Різні типи епілепсії обумовлені різними причинами. Важко надати точну оцінку захворюваності та поширеності, тому що ідентифікація людей, які можуть страждати від епілепсії, ускладнена.

Виділяють чотири послідовні фази нейрофізіологічних та нейроморфологічних змін у патогенезі епілепсії: утворення епілептогенного вогнища, первинного епілептичного вогнища, епілептичних систем та епілептизацію головного мозку. Епілептогенне вогнище є результатом впливу різних факторів (набутої та природженої схильності). Морфологічно він характеризується смертю нейронів, порушенням архітектоніки і натомість розрідження нейронів. Оскільки епілептогенний осередок є зоною деструкції, він не має підвищеної нейронної активності.

Ключові слова: епілепсія, неврологія, судоми, аура, епілептичний напад.

**CURRENT LITERATURE DATA REGARDING THE FEATURES OF THE
DEVELOPMENT OF EPILEPSY**

It is estimated that between 362,000 and 415,000 people suffer from epilepsy worldwide. In addition, in 5-30%, equal to 124,500 persons, the established diagnosis of epilepsy is erroneous. Epilepsy is a common neurological disorder characterized by recurrent seizures. Different types of epilepsy have different causes. It is difficult to give an accurate estimate of incidence and prevalence, as the identification of people with epilepsy is difficult.

In the pathogenesis of epilepsy, four successive phases of neurophysiological and neuromorphological changes are distinguished: the formation of an epileptogenic focus, a primary epileptic focus, epileptic systems, and epileptization of the brain. An epileptogenic focus is the result of various factors (acquired and congenital predisposition). Morphologically, it is characterized by the death of neurons, a violation of architectonics against the background of rarefaction of neurons. Since the epileptogenic cell is a zone of destruction, it does not have increased neuronal activity.

Key words: epilepsy, neurology, convulsions, aura, epileptic seizure.

Вступ. В Україні налічується більше 100 тисяч людей з епілепсією. Близько 50 мільйонів людей у всьому світі живуть з цим захворюванням, і щороку фіксується 2,4 млн нових випадків. Епілепсія – це хронічний розлад

мозкової діяльності, характерною ознакою якого є раптові судомні та/або безсудомні напади, що повторюються. У 60% випадків епілепсії неможливо встановити причину виникнення, це так звана – первинна або ідіопатична епілепсія [1-4].

Різні типи епілепсії обумовлені різними причинами. Епілепсія представляє собою поширений неврологічний розлад, що характеризується нападами, які повторюються. Вважається, що в світі на епілепсію хворіє від 362 000 до 415 000 осіб. Крім того, у 5-30%, що дорівнює 124 500 особам, встановлений діагноз епілепсії, є помилковим [5].

Смертність при епілепсії в 2-3 рази перевищує таку у популяції, що пов'язано значною мірою з етіологією захворювання (цереброваскулярні хвороби і пухлини мозку), нещасними випадками під час нападів (травми, утоплення тощо), а також з випадками так званої SUDEP (sudden unexpected death in epilepsy) – раптової неочікуваної смерті при епілепсії. Епілепсія займає 3-є місце за розповсюдженістю серед хвороб нервової системи [6-8]. В Україні, за останніми даними, налічується близько 100 000 хворих на епілепсію, але ця цифра з врахуванням середньостатистичного світового показника поширеності захворювання, швидше всього, занижена. У зв'язку з наданням допомоги хворим на епілепсію неврологами та психіатрами і, відповідно, завдяки подвійному кодуванню і реєстрації клінічної і експертної епідеміології, статистичні дані принципово некоректні і потребують нового регламентування [9]. Вже більше 15-ти років триває всесвітня кампанія Міжнародної протиепілептичної Ліги «Епілепсія- з тіні» (Epilepsy out of shadows), яка має на меті привернути увагу до проблем хворих на епілепсію політичних діячів, законодавців, органів охорони здоров'я, медичних і немедичних організацій всіх країн та вивести хворих на епілепсію з «тіні» соціальної стигматизації, а саме захворювання – з «тіні» на «світло» одного з пріоритетних напрямків в системі охорони здоров'я.

У механізмі виникнення епілептичних нападів мають значення три фактори: підвищена пароксизмальна готовність головного мозку, епілептичний осередок (це формування епілептичного вогнища, утвореного з групи нейронів із деполаризованими мембранами, унаслідок чого генералізується гіперсинхронний розряд збудження) та наявність зовнішнього епілептогенного подразника. У патогенезі епілепсії виділяють чотири послідовні фази нейрофізіологічних та нейроморфологічних змін: утворення епілептогенного вогнища, первинного епілептичного вогнища, епілептичних систем та епілептизацію головного мозку [10-13].

Епілептогенне вогнище є результатом впливу різних факторів (набутої та природженої схильності). Морфологічно він характеризується смертю нейронів, порушенням архітектоники і натомість розрідження нейронів. Оскільки епілептогенний осередок є зоною деструкції, він не має підвищеної нейронної активності. Надмірні нейронні розряди продукуються епілептичним осередком, тобто нейронами, розташованими після зони деструкції та проміжної області [14]. Нейрофізіологічно епілептичні нейрони відрізняються від неепілептичних своєю схильністю до спонтанного пароксизмального деполаризаційного зсуву мембранного потенціалу. Надмірний нейронний розряд генерують нейрони пейсмекери епілептичного вогнища, в результаті в процес деполаризації залучаються нові нейрони за рахунок відкриття

потенціалзалежних і хемозалежних Na⁺ каналів. Поступово в епілептичний процес включаються підкорковостовбурові утворення в результаті залучення нових груп нейронів і формування стійких патологічних зв'язків [15-18].

Повторні епілептичні розряди, реалізовані як напади, призводять до глибоких змін метаболізму мозку і полегшують розвиток чергового нападу. Формується замкнута патологічна система – епілептичний мозок. Специфічною властивістю епілептичного процесу є агресивність епілептичного вогнища щодо відносно збереженого субстрату мозку, що дозволяє підпорядковувати собі нові ділянки. Формується багаторівнева епілептична система, до складу якої входять різні утворення мозку. Завершення формування епілептичної системи супроводжується порушенням обмінних та нейромедіаторних процесів, мікроциркуляції в головному мозку, наростанням атрофії мозку та активації імунних реакцій мозковоспецифічної спрямованості [19].

Загальновизнано, що у основі виникнення патологічних явищ у мозку лежать біохімічні порушення, серед яких особливе місце належить метаболізму нейромедіаторів. Відповідно до характеру проведеного імпульсу вони поділяються на два види: збуджуючі та гальмівні. Взаємодія збудливих нейромедіаторів (найбільш значний – глутамат) зі своїми рецепторами призводить до підвищення проникності постсинаптичної мембрани для іонів Na⁺ за рахунок відкриття хемозалежних Na⁺ каналів. Розвиваються деполяризація постсинаптичної мембрани та генерація збудливого постсинаптичного потенціалу. Гальмівні нейромедіатори (гаммааміномасляна кислота [ГАМК], гліцин, серотонін), взаємодіючи зі своїми рецепторами, викликають підвищення проникності постсинаптичної мембрани для іонів Cl⁻ і K⁺, в результаті розвиваються гіперполяризація постсинаптичної мембрани та генерація гальмівного постсинапсу [20-21]. Розлади нейромедіації (насамперед глутамат та ГАМКергічної) можуть бути первинним патогенетичним механізмом епілепсії. При цьому формування епілептичного вогнища та генералізованої епілептичної активності з трансформацією в епінапади пов'язане з феноменом «дезінгібування» – розгальмовування нейронів, що характеризується схильністю цих нейронів до генерації та поширення збудливого постсинаптичного потенціалу. Це обумовлено порушенням рівноваги між збудливою та гальмівною нейромедіацією [22].

У результаті в постсинаптичній мембрані нейронів відкривається надмірна кількість каналів Na⁺ і Ca²⁺, зменшується кількість відкритих каналів K⁺ і Cl⁻, відбувається деполяризація мембран, а самі нейрони набувають здатності до спонтанного пароксизмального деполяризаційного зсуву і стають гіперчутливими до розрядів інших нейронів. Розвиток нейромедіаторних розладів при епілепсії може бути обумовлено не лише безпосереднім порушенням функціонування нейромедіаторних систем, а й через нейромодуляторні (здебільшого нейропептиди). Первинний вплив на різні фази нейромедіації є ключовим механізмом дії низки протиепілептичних препаратів. Глутамат є найбільш поширеним і значущим нейромедіатором збудливої дії в головному мозку та відіграє фундаментальну роль при епілепсії. Антагоністи рецепторів глутамату є потужними антиконвульсантами. ГАМК – найбільш значущий нейромедіатор гальмівної дії. ГАМК виділяється у 50% всіх нервових закінчень головного мозку.

Гальмівні ефекти обумовлені процесами пресинаптичного чи постсинаптичного гальмування. В даний час широко поширена «ГАМКтеорія» епілептогенезу – недостатність ГАМКергічного впливу сприяє перезбудженню нейронів, а також формуванню епілептичного вогнища та епілептичних систем. На особливу увагу заслуговує система біогенних моноамінів (норадреналін, дофамін, серотонін), які є не тільки важливим фактором інтегративної діяльності ЦНС, але й мають виражену метаболічну дію. В основі підвищення судомної готовності може бути дефіцит серотоніну і норадреналіну при превалюванні дофамінергічних механізмів [23].

Висновки. Таким чином, нейрохімічні процеси епілептогенезу не обмежуються описаними розладами нейромедіації, а розвиток епілептичного нападу пов'язують із надлишковим викидом інших збудливих амінокислот (даспартату) або внаслідок порушення синтезу та транспорту таурину – нейромодулятора гальмівної дії. Певне значення мають порушення обміну катехоламінів, ацетилхоліну, гліцину, гормонів щитовидної залози, статевих гормонів, різні імунопатологічні процеси.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Жидкова И. А. Влияние эпилепсии и антиэпилептической терапии на репродуктивное здоровье женщины: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Москва, 2010. С. 290.
2. Куташов В. А., Куташова Л.А. Изменение психического статуса у больных эпилепсией. *RMZH*. 2014: 1153.
3. Давронова Ш.Р. ультраструктурные особенности клеток тимуса белых лабораторных крыс в динамике температурного воздействия. *Новый день в медицине*. 2020; (4): 634-635.
4. Boymurodova M.N. Morphofunctional Changes of the Gastrointestinal Tract During Alcohol Intoxication. *AJSHR*. 2020; 2(10): 88-92.
5. Ёдгоров Ж. Ж. Болаларда кечувчи тушанок хуружи ва эпилепсия: унинг сабаби ва оқдбатлари хусусида. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*. 2022; 2(2): 130-134.
6. Boymurodova M. N. Comparative Characteristics of Mucous Membrane of Various Parts of Rectum of Rat. *International journal on orange technologies*. April. 2021: 157-162.
7. Мухидова Г. Х. Сравнительная характеристика компьютерно-зависимых компьютерно-независимых подростков по антропометрическим показателям. *Тиббиётда янги кун*. 2022; 5: 37.
8. Khasanovna M. G. Features of Computer Dependence Comparative Characteristics of Computer-Dependent and Computer-Independent Adolescents by Anthropometric Indicators. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*. 2022; 1(6): 213-217.
9. Мухидова Г. Х. Comparative Characteristics of morphometric parameters of physical development and anthropo extremities of healthy and computer. *Research. Jet Journal of Analysis and Inventions-RJAI*. 2020; 2(9): 14-17.
10. Мустафаева М. И. Экологическая эффективность альголизации биопрудов. *Человек, экология, и культура*. 2018: 275-277.

11. Мухидова Г. Х. Феномен «компьютерной зависимости: особенности интернетзависимости у подростков». Eurasian journal of medical and natural sciences. 2020: 22-26.
12. Khasanova M.T., & Movm-Assistant K. M. Morphofunctional changes of the gastrointestinal tract during chronic alcoholism. Достижения науки и образования. 2020; 80: 81-85.
13. Мустафаева М. И. Очистка сточных вод при помощи альголизации водорослей. Экологические проблемы промышленных городов. 2020: 459-462.
14. Nazarova F. Creation of fine-fiber cotton varieties in the conditions of the Bukhara region. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. 2022: 2(2): 50-54.
15. Nazarova F. I. R. U. Z. A. The use of phenological observations in the determination of the main phases of the development of thin-fiber goose varieties in the conditions of Bukhara region. Theoretical & applied science. Учредители: Теоретическая и прикладная наука. 2021: 523-526.
16. Nazarov A. I. Atrof-muhtning inson salomatligiga ta'siri. Scientific progress. 202.; 3(1): 881-885.
17. NAZAROV A. Technology of preparation of glue from carpet factory waste. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. 2020; 2(2): 32-36.
18. Nazarov A. I. Consequences of seizures and epilepsy in children. Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 2020: 3(02): 483-489.
19. Nazarov A. The globalizing world: the conditions and prerequisites for political development through innovative politics and preventive democracy. Theoretical & Applied Science. 2018: (4): 9-12.
20. Худайкулова Н. И. Химические и физические факторы и их влияние на иммунную систему организма. Scientific progress. 2022; 3(1): 891-895.
21. Худойкулова Н. И. Анализ и распространение врожденных аномалий в Бухарской области. Scientific progress. 201.; 3(1): 954-957.
22. Akmalovna A. C. Characteristics and Advantages of Soybean Benefits in Every way. Journal of Ethics and Diversity in International Communication. 2022: 1(8): 6769.
23. Aminjonova C. A. Sog'lom ona va bola-baxtli kelajak asosi. Scientific progress. 2022: 3(1): 874-880.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7575041>